

9. Подгорный В.В. Особенности формирования стратегии развития страны в условиях глобализации / В.В. Подгорный // сб. науч. трудов ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики». – Донецк, 2018. – вып. 9 «Экономика и управление народным хозяйством», серия „Государственное управление”. – С. 79-94.

10. Подгорный В.В. Методология формирования стратегии агропромышленного комплекса Донецкой Народной Республики / В.В. Подгорный // материалы конференции «Агропромышленная политика Донецкой Народной Республики: реалии и перспективы», г. Донецк, ДонНУЭТ, 26 марта 2019 года: тез. докл. – Донецк, 2019. – С. 125-127.

УДК 330:662.33

DOI

ПРИОРИТЕТЫ И ПРОБЛЕМНЫЕ АСПЕКТЫ УПРАВЛЕНИЯ ВОСПРОИЗВОДСТВЕННЫМ ПРОЦЕССОМ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ ФИРМЫ

ЛАЗАРЕНКО Н.В.

канд. экон. наук, доцент

ЖИЛЯЕВА К.А.

магистрант

*ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»*

В статье рассмотрены теоретические аспекты формирования и развития политики управления основным капиталом фирмы. С учетом этого, обобщены методологические подходы к управлению воспроизводственным процессом основных средств в контексте совершенствования инвестиционной деятельности организаций в современных условиях хозяйствования.

Ключевые слова: *основные средства; механизм управления; эффективность; экономический потенциал.*

PRIORITIES AND PROBLEMATIC ASPECTS OF THE MANAGEMENT OF THE FIRM'S ASSET REPRODUCTION

LAZARENKO N.V.

candidate of economic sciences, associate professor

JILYAEVA K.A.

master's degree

SEE HPE «Donetsk Academy of Management and Public Administration under the Head of Donetsk People's Republic», Donetsk, DPR

The article deals with the theoretical aspects of the formation and development of the policy of managing the fixed capital of the company. With this in mind, methodological approaches to the management of the reproduction process of fixed assets in the context of improving the investment activities of organizations in modern economic conditions have been generalized.

Keywords: *fixed assets; management mechanism; efficiency; economic potential.*

Постановка проблемы. В современных условиях цифровизации экономики и развития информационно-коммуникационных технологий для обеспечения инновационного воспроизводства первостепенное значение приобретают научные подходы, которые базируются на формировании и развитии механизма управления с учетом состояния и перспектив повышения эффективности использования важнейшего фактора производства – основного капитала (основных средств) фирмы.

Анализ последних исследований и публикаций. Проблемы формирования сбалансированной политики управления основным капиталом субъектов хозяйствования рассматриваются в научных работах таких ученых, как И.А. Бланк, Н.И. Лазаренко, С.В. Голованов и др. [1-7]. Вместе с тем, обоснование концептуальных и методических основ управления воспроизводственным процессом основных средств организаций требует дальнейшего исследования.

Актуальность. Изучение приоритетов и проблемных аспектов формирования и развития политики управления основным капиталом фирмы носит актуальный характер, поскольку отражает один из наиболее важных ориентиров функционирования экономики и повышения эффективности деятельности фирмы.

Цель статьи – рассмотреть содержание и виды политики управления основным капиталом, особенности формирования механизма инновационного воспроизводства и, на этой основе, обобщить методологические вопросы управления основными

средствами фирмы в направлении обеспечения устойчивого экономического развития субъектов хозяйствования.

Изложение основного материала исследования. На долю основного капитала (основных средств) фирмы приходится наибольший удельный вес в структуре необоротных активов – составной части материально-технической базы производства [1].

Сформированные в начале хозяйственной деятельности фирмы необоротные активы требуют постоянного управления ими с целью обеспечения своевременного обновления и повышения эффективности их использования в процессе производства. С учетом этой цели формируется политика управления основным капиталом фирмы, которая представляет собой часть общей стратегии развития фирмы. Оптимальное управление основными средствами фирмы связано с финансовым обеспечением своевременного их обновления, а также достижением высокой эффективности использования. К основным задачам управления основным капиталом фирмы относятся:

- определение возможных форм обновления основных производственных фондов,
- обоснование потребности в наращивании основных средств для расширения объемов производства,
- выбор возможных способов расширения объемов производства (новое строительство, реконструкция, техническое переоснащение и т.п.),
- формирование необходимых финансовых ресурсов для воспроизводства основных средств и оптимизации их структуры.

При помощи системы показателей оценки эффективности использования основных средств можно отслеживать и контролировать эффективность производственно-хозяйственной деятельности, оперативно и своевременно принимать управленческие решения, направленные на ликвидацию недостатков в работе, использование внутренних и внешних резервов для повышения конкурентоспособности продукции, достижение стабильности функционирования и устойчивости экономического состояния субъекта хозяйствования [2].

Эффективное управление производственно-хозяйственной деятельностью фирмы предусматривает осуществление постоянного контроля за соотношением темпов изменения показателей, характеризующих использование экономических ресурсов, что позволяет объективно оценить стабильность функционирования и устойчивость финансово-экономического состояния. Для этого необходимо осуществлять ежемесячный контроль за соблюдением следующих соотношений:

$$\Delta \text{Пвал, \%} > \Delta \text{ВР, \%} > \Delta \text{А, \%} > 100, \%$$

где $\Delta \text{Пвал, \%}$ – темп изменения валовой прибыли (целевого дохода);

$\Delta \text{ВР, \%}$ – темп изменения выручки от реализации (объема продаж) продукции (работ, услуг) фирмы;

$\Delta \text{А, \%}$ – темп изменения валюты баланса (актива).

Приведенное соотношение, которое в мировой практике получило название «золотое правило экономики», означает, что:

– прибыль (целевой доход) фирмы возрастает более высокими темпами, чем выручка от реализации (объем продаж) продукции (работ, услуг), что свидетельствует о снижении себестоимости;

– выручка от реализации (объем продаж) продукции (работ, услуг) увеличивается быстрее, чем активы фирмы, что доказывает эффективное использование экономических ресурсов;

– величина активов (экономический потенциал) фирмы возрастает по сравнению с предшествующим периодом.

Увеличение активов (экономического потенциала) возможно за счет привлечения капитала в экономику фирмы, включая реализацию инновационно-инвестиционных проектов, связанных с капитальным строительством, модернизацией, реконструкцией и др. видами обновления (реновационных программ) объектов основных средств в целом.

Фирма формирует собственную инновационно-инвестиционную политику, ориентируясь на государственную стратегию развития экономики, которая определяет приоритетные направления развития научно-технического прогресса (НТП), обеспечивает их поддержку с учетом ресурсных возможностей и потребностей рынка. Потенциальные возможности развития технико-технологической базы фирмы через внедрение новейших технологий определяются, с одной стороны, достигнутым уровнем НТП, а с другой – степенью устойчивости развития экономики на макро- и микроуровнях.

Ключевыми факторами развития НТП являются инвестиционная и инновационная деятельность субъектов хозяйствования, в результате чего создается специфический товар – нововведение (инновация) [3].

К основным прогрессивным направлениям развития НТП можно отнести такие, как:

– комплексная механизация и автоматизация производства на основе внедрения инноваций,

– повышение технического уровня производственных процессов.

Экономический эффект от внедрения достижений НТП на уровне фирмы отражает экономический результат – целевой доход (прибыль) за

счет внедрения НТП в промышленное производство на основе реализации инвестиционной политики. Инвестиционная политика фирмы является составной частью экономической политики, проводимой организацией, в виде установления структуры и масштабов инвестиций, направлений их использования, источников получения с учетом необходимости обновления (модернизации) основных средств и повышения их технико-технологического уровня.

Управление воспроизводственным процессом основных средств является частью стратегии экономического развития фирмы, что предусматривает следующие этапы:

- анализ в текущем периоде (по темпам роста, обновления, степени износа, показателям эффективности, по структуре и т.п.);

- оптимизация объема и состава основных средств, исходя из целей развития деятельности фирмы;

- выбор источников финансирования процесса воспроизводства основных средств фирмы;

- обеспечение своевременного обновления основных средств фирмы (разработка амортизационной политики в соответствии с интенсивностью обновления; выбор наиболее эффективных форм обновления – полное или частичное; определение стоимости обновления по группам основных средств и др.);

- разработка мероприятий по повышению эффективности использования основных средств (важный этап в политике управления основным капиталом фирмы, так как повышение отдачи уже накопленного технического потенциала дает возможность экономить собственные финансовые ресурсы).

С учетом вышеизложенного, инвестиционная политика фирмы предусматривает разработку и практическую реализацию совокупности мероприятий, связанных с совершенствованием управления и организации хозяйственной деятельности, нацеленных на формирование оптимальной структуры и объемов основных средств фирмы.

Свою трактовку инвестиционной политики дает И.А. Бланк: «Инвестиционная политика – это часть общей финансовой стратегии предприятия, раскрывающая выбор и реализацию наиболее эффективных форм реальных и финансовых его инвестиций с целью обеспечения высоких темпов его развития и расширения экономического потенциала хозяйственной деятельности» [4]. Для реализации инвестиционной политики фирмы на практике разрабатывается инвестиционная программа, которая представляет собой совокупность реальных инвестиционных проектов, объединенных по отраслевым, ресурсным и др. признакам. Система формирования

Характер и уровень инвестиционной политики организации в большой степени зависят от особенностей инвестиционной политики государства, а на ее формирование оказывают влияние факторы, сдерживающие или стимулирующие инвестиционную активность отечественной экономики [5].

Система управления воспроизводственным процессом основного капитала фирмы, как и любая другая экономическая система, обладает следующими свойствами:

- сложность (экономический потенциал включает в себя комплексные компоненты, которые в свою очередь можно разделить на мелкие составные элементы);

- структурность (экономическому потенциалу присуще определенное иерархическое построение, которое отражает содержание и соотношение его составных элементов);

- динамичность (экономический потенциал формируется и развивается в условиях нестабильной среды);

- адаптивность (экономический потенциал должен быстро реагировать на изменения внешней и внутренней среды хозяйствования);

- пропорциональность (все элементы экономического потенциала формируются в условиях согласованности их количества);

- временная ограниченность (возможность учета всех факторов влияния на его величину в краткосрочном периоде).

Инновационное развитие системы управления воспроизводственным процессом основного капитала фирмы требует соответствующих ресурсов для его реализации: финансовых, кадровых, временных и др.

Предметом изменений в процессе реализации инновационных мероприятий с целью обеспечения высоких темпов развития и расширения экономического потенциала хозяйственной деятельности фирмы могут быть:

- содержание и формы деятельности (изменение ассортиментной и ценовой политики, производство новых видов товаров и услуг и т.п.);

- средства деятельности (переход на новые технологии производства и др.);

- методы (способы) и виды хозяйственной деятельности и т.д.

Важно учитывать, что обеспечение устойчивого экономического развития и расширение экономического потенциала хозяйственной деятельности организаций в современных условиях под влиянием внешних и внутренних факторов представляет собой комплексный, скоординированный процесс оценки, управления и планирования

мероприятий по осуществлению прогрессивных изменений, способствующих совершенствованию бизнес-процессов.

При этом под внутренней устойчивостью субъекта хозяйствования понимается такое общее его состояние, при котором обеспечивается стабильно высокий результат его функционирования как в краткосрочном периоде, так и в долгосрочной перспективе [6].

В основу достижения внутренней устойчивости организации заложен принцип активного реагирования на изменение совокупности следующих групп факторов, включая:

- производственные (уровень механизации и автоматизации технологических процессов, научной организации производства и труда и т.п.);

- социально-экономические (творческая инициатива, новаторство и изобретательность, стимулирование и мотивация работников и т.д.);

- экологические (экологическая безопасность производства продукции, экологическая чистота выпускаемой продукции и др.);

- финансовые (абсолютная величина и структура операционных затрат, рентабельность производства, состояние имущества и финансовых ресурсов и др.).

Стабильность внешних факторов экономической среды, в рамках которой осуществляется деятельность субъекта хозяйствования, обеспечивает его внешнюю устойчивость. Она достигается соответствующей системой управления рыночной экономикой в масштабах всей страны и обеспечивается за счет взаимодействия экономических, политических, социальных, демографических и технологических факторов [7].

Механизм обеспечения устойчивого экономического развития и расширения экономического потенциала хозяйственной деятельности фирм включает совокупность организаций, институтов, форм и методов согласования интересов на разных иерархических уровнях функционирования экономической системы, а также обеспечение сбалансированного и пропорционального развития подсистем в рамках устойчивого развития и сохранения ее целостности.

Выводы по данному исследованию и направления дальнейших разработок по данной проблеме. Таким образом, дальнейшее развитие системы управления воспроизводством основного капитала фирмы связано с формированием организационно-экономического механизма, обеспечивающего реализацию управленческих решений, направленных на достижение целей устойчивого функционирования фирмы в краткосрочном и долгосрочном периодах. Для фирмы важно сформировать такие организационные границы своей бизнес-среды,

которые позволили бы эффективно использовать широкий арсенал инвестиционных ресурсов на основе современных технологий управления.

Список использованных источников

1. Основные фонды, их состав, структура и показатели использования на предприятии. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.lektsii.com/2-15736.html>.

2. Князева Е.В. Эффективность деятельности предприятия и факторы, влияющие на нее / Е.В. Князева, Е.В. Шаповал // Вестник ГУУ. – 2018. – № 2. – С. 112-114.

3. Лазаренко Н.И. Факторы и этапы инвестиционной политики компании / Н.И. Лазаренко, С.В. Голованов // Экономические и социально-гуманитарные исследования. – 2015. – № 1 (5). – С. 33-37.

4. Бланк И.А. Основы финансового менеджмента / И.А. Бланк. – 4-е изд. – М.: Омега-Л, 2012. – Т.1. – 656 с.

5. Инвестиционная политика: содержание и виды. Учебные материалы по микро и макроэкономике [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://market-pages.ru/realnieinvest/18.html>.

6. Григорьева Ю.А. К вопросу о механизмах устойчивого развития субъектов экономики / Ю.А. Григорьева // Актуальные вопросы экономических наук. – 2016. – №55/2. – С.105-107.

7. Козлова Е.П. Основные направления в вопросах оценки устойчивого развития промышленных предприятий / Е.П. Козлова, М.А. Шеманаева, К.Д. Костомарова // Экономика и предпринимательство. – 2016. – № 11-1(76-1). – С.286-288.